

CUIDADOS COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 08/06/2024](#)

SKIN CARE OF PRETERM NEWBORNS IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

CUIDADO DE LA PIEL DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11527382

Alana Mara Lima Feijão¹, Letícia Kessia Souza Albuquerque², Vanessa Araújo Viana³, Francisco Marcelo Alves Braga Filho⁴, Vanessa Cavalcante Colares de Freitas⁵, Karine sales Braga Alves⁶, Rômulo de Sousa Noronha⁷, Francisca Samila Pinto Romão⁸, Jessica Cristina Moraes de Araujo⁹, Luziana de Paiva Carneiro¹⁰

RESUMO

Objetivo: Investigar as evidências científicas acerca dos cuidados de enfermagem realizados nas unidades neonatais para prevenção de lesões de pele em recém-nascidos prematuros. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com a análise de artigos nas bases de dados LILACS, BDNF e MEDLINE, utilizando os descritores “pele” e “prematuro” isolados e combinados, publicados no período de 2012 a 2018, estruturada

em 6 etapas (Mendes, Silveira e Galvão, 2008). **Resultados:** Foram encontrados 22 artigos, dos quais 18 estavam dentro do período proposto, sendo 17 em língua portuguesa. Após análise inicial foram selecionados 13 estudos, dos quais 05 responderam ao objetivo do estudo. Após análise dos trabalhos foram elencadas cinco categorias: fisiologia da pele do RNPT, medidas de promoção da integridade da pele pelo enfermeiro, fatores agressivos à pele do neonato, cuidados de enfermagem com a pele do RNPT e cuidados com o banho.. **Considerações Finais:** Observou-se que inúmeras são as práticas realizadas que podem gerar danos à pele do recém-nascido internado, assim foram elencados os principais cuidados de enfermagem para a prevenção de lesões de pele.

Palavras – Chave: Neonatologia, Recém-Nascido Prematuro, Pele, Segurança do Paciente, Terapia intensiva Neonatal.

ABSTRACT

Objective: To investigate scientific evidence about nursing care provided in neonatal units to prevent skin lesions in premature newborns. **Method:** This is an integrative literature review, with the analysis of articles in the LILACS, BDNF and MEDLINE databases, using the descriptors “skin” and “premature” isolated and combined, published in the period from 2012 to 2018, structured in 6 stages (Mendes, Silveira and Galvão, 2008). **Results:** 22 articles were found, of which 18 were within the proposed period, 17 of which were in Portuguese. After initial analysis, 13 studies were selected, of which 05 responded to the objective of the study. With the analysis of the works, five categories were listed: physiology of the skin of the PTNB, measures to promote the integrity of the skin by the nurse, aggressive factors to the skin of the newborn, nursing care with the skin of the PTNB and care with the bath in the newborn. **Final considerations:** It was observed that there are countless practices that can cause damage to the skin of the hospitalized newborn, so based on the analysis, the main nursing care for the prevention of skin lesions was listed, providing

subsidies for the role of nursing in prevention damage to health, contributing to the reduction of morbidity and safe discharge.

Key words: Neonatology, Infant Premature, Patient Safety, Skin, Intensive Care Neonatal

RESUMEN

Objetivo: Investigar evidencias científicas sobre los cuidados de enfermería prestados en unidades neonatales para la prevención de lesiones cutáneas en recién nacidos prematuros. **Método:** Se trata de una revisión integrativa de la literatura, con el análisis de artículos en las bases de datos LILACS, BDNF y MEDLINE, utilizando los descriptores “skin” y “premature” aislados y combinados, publicados en el período de 2012 a 2018, estructurado en 6 etapas (Mendes, Silveira y Galvão, 2008).

Resultados: Fueron encontrados 22 artículos, de los cuales 18 estaban dentro del plazo propuesto, 17 de los cuales estaban en portugués. Después del análisis inicial, se seleccionaron 13 estudios, de los cuales 05 respondieron al objetivo del estudio. Con el análisis de los trabajos fueron enumeradas cinco categorías: fisiología de la piel del RNPT, medidas para promover la integridad de la piel por parte del enfermero, factores agresivos a la piel del recién nacido, cuidados de enfermería con la piel del RNPT y cuidados con el baño en el recién nacido. **Consideraciones finales:** Se observó que existen innumerables prácticas que pueden causar daños en la piel del recién nacido hospitalizado, por lo que con base en el análisis, se enumeró los principales cuidados de enfermería para la prevención de lesiones cutáneas, subsidiando el papel de la enfermería en la prevención de daños a la piel salud, contribuyendo a la reducción de la morbilidad y al alta segura.

Palabras clave: Neonatología, Recien Nacido Prematuro, Piel, Seguridad del Paciente, Terapia Intensiva Neonatal

INTRODUÇÃO

Prematuridade é definida como todo nascimento ocorrido antes de 37 semanas completas de gestação, podendo ser classificada, segundo a idade gestacional (IG), em prematuridade extrema (de 22 a menos de 28 semanas), prematuridade severa (de 28 a menos de 32 semanas) e prematuridade moderada a tardia (de 32 a menos de 37 semanas) (HOWSON CP, et al., 2012). A ocorrência da prematuridade está relacionada a diversos fatores, tais como genéticos, sociodemográficos, ambientais e principalmente aqueles relacionados à gestação (MARTIN JA, 2017; ABDEL RNM, et al., 2017; FEITOSA ARS, et al., 2018; MARTINELLI KG, et al., 2021).

O recém-nascido pré-termo (RNPT) têm risco aumentado de adoecer e morrer, em consequência do incompleto desenvolvimento fetal e de sua maior suscetibilidade às infecções, estas agravadas pela manipulação e prolongado período de permanência nas unidades neonatais (GUIMARÃES EAA, et al., 2017).

A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo responsável por atuar em diversas funções, servindo como uma barreira contra a perda de água e agressão a irritantes, termorregulação, controle de infecção, imunovigilância e sensação tátil (DA SILVA B, et al., 2022). Ao nascer, a pele do recém-nascido é estéril, as estruturas que pertencem à pele já estão formadas, porém, algumas das funções deste órgão ainda estão em fase de maturação (OLIVEIRA CS, et al., 2015). O recém-nascido pré-termo possui características anatômicas e fisiológicas diferentes das do RN a termo. A perda ponderal de peso nos primeiros dias de vida é proporcionalmente maior nos RNPT, a musculatura do pré-termo tem tonicidade reduzida e a pele possui características diferenciadas, sendo enrugada, fina, translúcida e de cor vermelho escuro (REZENDE J e MONTENEGRO CAB, 2016).

A pele atua como um importante intermediário fundamental entre o meio externo e o meio interno do bebê, durante o período neonatal. No Recém-nascido termo (RNT) a pele atua como uma barreira protetora importante e eficaz, que auxilia na prevenção de infecções, promove a termorregulação e ajuda a manter o equilíbrio hidroeletrolítico, em contrapartida no RNPT, essa eficácia quase sempre é comprometida devido à sua fragilidade e formação incompleta (SCHAEFER TIM, et al., 2016; DOS SANTOS NM e FARIA TAV, 2021). A maturação e o desenvolvimento da pele dos RNPT é um fator de risco pois, com a existência de cuidados inadequados, poderá conduzir ao aparecimento de morbidades e aumento da mortalidade.

No RNPT, as funções da pele apresentam-se limitadas devido à existência de poucas camadas de estrato córneo, reduzido número de fibras de colágeno e de elastina entre as camadas. As células são delgadas, menos compactadas, com veias visíveis e superficiais. Os anexos cutâneos são imaturos e a hipoderme é atrofiada, estes aspectos reforçam que os cuidados realizados junto à pele dos prematuros devem ser diferenciados (AREDES NDA, et al., 2017).

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) constitui-se como um ambiente terapêutico ideal para estabilização de RNs de risco. Nestas unidades são diversos os cuidados com a pele dos RNs, tais como o banho, a lubrificação com óleos emolientes, o uso de soluções cutâneas para antissepsia, a fixação de adesivos para monitorização, cuidados com a perda de água e perda de calor, além disso, são também realizados vários procedimentos como curativos, mudança de decúbito, dentre outros, e todas essas situações podem tornar-se fatores agravantes para o surgimento de lesões, devido à sua frequência repetitiva no transcorrer da hospitalização (DA SILVA B, et al., 2022).

A manutenção da integridade da pele dos pacientes/RNs restritos ao leito tem por base o conhecimento e a aplicação de medidas de cuidado relativamente simples, a maioria das recomendações para avaliação da

pele e as medidas preventivas podem ser utilizadas de maneira universal, pois estas têm validade para quaisquer lesões da pele (BRASIL, 2013).

Cerca de aproximadamente 80% dos neonatos desenvolvem alguma lesão de pele até completarem seu primeiro mês de nascimento, desta porcentagem cerca de 25% desenvolvem ou desenvolveram algum episódio de sepse até seu terceiro dia de vida, tendo a pele como a principal porta de entrada de infecção (OLIVEIRA GC, et al., 2015).

Diante deste contexto, e da importância dos cuidados para a prevenção do desenvolvimento de lesão por pressão em RN's internados em unidades neonatais o presente estudo teve como objetivo investigar e identificar as evidências científicas acerca dos principais cuidados de enfermagem realizados nas unidades neonatais para prevenção de lesões de pele em recém-nascidos prematuros.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, cujo método de pesquisa constitui-se como ferramenta importante, permitindo a análise de subsídios da literatura de forma ampla e sistemática, além de compilar e divulgar dados científicos produzidos por outros autores. Destaca-se pela exigência dos mesmos padrões de rigor, clareza e replicação utilizados em estudos primários, além de constituir-se a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões de literatura (RAMALHO JM, et al., 2016). A revisão integrativa foi realizada e estruturada em 6 etapas conforme Mendes KDS, et al. (2019).

Realizou-se a busca de dados através do levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), e Base de Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem do Brasil (BDENF). Para a escolha dos artigos foram utilizados os descritores “pele” e “prematuro” isolados e combinados.

Para o aprimoramento da pesquisa, utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão das amostras: artigos completos disponibilizados on-line em português e publicados no período de 2012 a 2018. Foram excluídos da amostra aqueles que não obedecem estes critérios e os que não atenderam ao objeto de estudo. Após a leitura, foram selecionados os artigos relacionados à temática do estudo e excluídos artigos duplicados. Posteriormente, foi realizada a leitura minuciosa de todo material, efetivando uma avaliação crítica dos estudos selecionando os artigos conforme o direcionamento da temática.

Em seguida foi realizada a síntese dos trabalhos analisados, evidenciando os dados mais relevantes encontrados referentes ao tema abordado no estudo, organizados em um quadro demonstrativo para visualização das etapas percorridas e dos resultados encontrados.

Este estudo respeitou a autoria das publicações analisadas, e obedece os aspectos éticos e legais da Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais, vide Lei nº 12.853, de 2013) (BRASIL, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na busca inicial de artigos realizada nas bases de dados por meio dos descritores isolados e combinados (**Quadro 1**), foram encontrados 22 artigos, dos quais todos estavam disponíveis na íntegra, 18 estavam dentro do período proposto (2012 a 2018) dos 17 eram escritos em língua portuguesa.

Quadro 1 – Publicações encontradas na busca de acordo com os descritores isolados e combinados.

DESCRITORES UTILIZADOS	NÚMERO DE PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS
“Pele”	1.711

“Prematuro”	810
“Pele” AND “Prematuro”	22

Fonte: Feijão AML, et al., 2023.

Após análise e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram desconsiderados os trabalhos que não atendiam ao tema proposto, restando 13 artigos, dos quais cinco responderam ao objetivo deste estudo, sendo considerados para análise. Foram analisados nesta revisão cinco artigos, que abordaram os cuidados de enfermagem para prevenção de lesões de pele prestados ao RNPT internado em UTIN´s. No quadro 2, é apresentada a síntese das informações analisadas pelo estudo e apresentados em ordem alfabética de acordo com o título, autores, ano, metodologia, objetivo e principais resultados.

Quadro 2 – Publicações analisadas por ordem alfabética de acordo com o título, autores, ano, objetivo, metodologia e resultados.

N °	AUTORES/ ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA	PRINCIPAIS ACHADOS
1	Araújo, ET. AL., 2012	Refletir sobre os cuidados de enfermagem com a pele do prematuro	Trata-se de uma revisão bibliográfica	Temática recente e complexa para a enfermagem neonatal com poucas pesquisas realizadas
2	Silva, Moura, 2015	Analisar os cuidados com a pele	Estudo descritivo, com	A importância da equipe

		do recém-nascido pré-termo realizados pela enfermagem	abordagem quantitativa	de enfermagem na realização dos cuidados e a necessidade do enfermeiro de conhecer as particularidades da pele do RNPT.
3	Fontenele,P agliuca, Cardoso, 2012.	Analisar o conceito de cuidado com a pele do RN	Estudo documental	Percebe-se, na enfermagem, a necessidade do aprofundamento de conceitos que utiliza em sua prática.
4	Aredes, Santos, Fonseca, 2017	Descrever e analisar as evidências científicas sobre os cuidados de enfermagem	Revisão integrativa	Os resultados constataram que apesar da variedade de

		m para integridade da pele do RN em UTIN		produtos disponíveis, faltam evidências para aplicação na prática.
5	Aredes, Et. Al. 2018	Desenvolver e validar o jogo sério e-Baby: integridade da pele junto a um painel de especialista	Pesquisa metodológica	Ressaltou-se a importância de pesquisas qualificadas sobre o assunto, contribuindo para a prática baseada em evidências.

Fonte: FEIJÃO, AML et al., 2023.

Os resultados mostraram que as publicações na região sudeste apresentaram um número mais elevado em relação às outras regiões. Este resultado deve estar relacionado ao fato de que na região sudeste há mais instituições que analisam e publicam artigos de uma forma geral.

Cabe destacar a concentração de programas de pós-graduação *stricto sensu* na Enfermagem na Região Sudeste, promovendo assim, uma demanda por serviços. Atuam nesta área profissionais qualificados que realizam pesquisas continuamente e que buscam realizar publicações científicas (RIBEIRO IJS, et. al., 2018).

Em relação ao ano de publicação, houve o prevalectimento do ano de 2012, com dois artigos, seguidos de 2015, 2017 e 2018 com um artigo cada. Percebe-se que existem artigos dentro da atualidade relacionados aos cuidados com a pele dos RN´s prematuros internados em UTIN, porém percebe-se um déficit na quantidade de artigos, visto a ocorrência de poucas publicações anuais. Sendo encontrada numa média anual de um a dois artigos relacionados ao assunto estudado nos últimos anos.

Quanto à delimitação do tipo de pesquisa, observou-se que a maioria utilizou o estudo metodológico, este, refere-se ao tipo de pesquisa voltada para utilização de métodos e procedimentos adotados como científicos.

Portanto, estas pesquisas são fundamentais na prática do enfermeiro intensivista que lida com pacientes prematuros e que devem estar preparados para cuidar dessa clientela com foco na prevenção de lesões de pele, promovendo assim, uma recuperação.

Caracterização dos estudos selecionados

A partir das publicações encontradas realizou-se a análise sobre os cuidados com a pele do RNPT em UTIN. Os resultados do estudo foram divididos em cinco categorias, sendo elas: Fisiologia da pele do RNPT, medidas de promoção da integridade da pele pelo enfermeiro, fatores agressivos à pele do neonato, cuidados de enfermagem com a pele do RNPT e cuidados durante o banho do RN.

Fisiologia da pele do RNPT

Bebê prematuro ou pré-termo é aquele que nasce depois da 20ª semana e antes da 37ª semana gestacional, apresentando órgãos e sistemas imaturos, que terão que assumir funções para as quais ainda não se encontram preparados. Estes possuem características físicas e neurológicas diferentes em cada estágio de desenvolvimento, cuja identificação destas, é feita pelo Método de Capurro e exame neurológico, fornecendo dados valiosos para a compreensão das capacidades fisiológicas do RN(FLECK A, 2011).

Durante a internação na UTIN, o RNPT necessita utilizar equipamentos e ser submetido a procedimentos invasivos para a sua sobrevivência, aumentando o risco de lesões na pele. A pele é o órgão que protege o organismo contra ações mecânicas, térmicas e químicas, e agentes agressores infecciosos e tóxicos. A vulnerabilidade da pele humana depende do estágio de maturidade em que ela se encontra, assim, quanto menor a idade gestacional, maior é a imaturidade da barreira cutânea, resultando em maior risco para o surgimento de lesões (GIRALDI S e CAMPOS TB, 2015).

A pele do neonato é submetida a um progressivo processo de adaptação ao ambiente extrauterino, caracterizando-se por ser sensível, fina e frágil, necessitando assim de cuidados especiais. Essa imaturidade diminui significativamente a defesa contra a excessiva proliferação microbiana, tornando-a mais suscetível ao trauma e à toxicidade por absorção percutânea de drogas. Devido às características próprias da pele do RN, de lactentes e de crianças, o uso dos produtos cosméticos destinados à sua higiene e proteção requer um cuidado especial. Com o intuito de preservar a integridade da pele neonatal e infantil, este artigo revisou os cuidados preventivos básicos que se devem ter com a pele dos bebês quanto à higiene, ao banho, ao uso de agentes de limpeza, a produtos tópicos e a sua toxicidade percutânea (FERNANDES JD, et al., 2011).

O cuidado com a pele do RN é uma preocupação constante dos profissionais que trabalham em unidades de cuidado neonatal, sendo este iniciado logo após o nascimento, com a finalidade de manter uma temperatura corporal e contribuir significativamente para uma adaptação bem sucedida do RN ao ambiente extra uterino.

Medidas de promoção da integridade da pele pelo enfermeiro

A qualidade da assistência de enfermagem prestada ao RN hospitalizado é imprescindível e determinante na sua evolução clínica, sendo primordial uma equipe preparada para atuar neste cenário. As especificidades dos cuidados em unidades neonatais tornam o atendimento mais complexo,

justificando a necessidade de planejamento para atender a demanda do serviço (FONTENELE FC, et al., 2012).

Em decorrência das particularidades e maior suscetibilidade da pele do RN, procedimentos de rotina como banho, mudança de decúbito, manutenção de acesso venoso, troca de curativos e troca de fraldas constituem fatores de risco para lesões. A ocorrência de lesão na pele do RN é um evento comum, a Enfermagem, como responsável por estes procedimentos, têm um papel fundamental no manuseio do neonato e na proteção da integridade de sua pele, colaborando de forma significativa para a preservação da principal função deste órgão, a de proteger os tecidos e a si próprio (SOUSA MSM, 2016).

O enfermeiro é fundamental na prevenção de lesões de pele e na redução dos riscos de infecções associados a essas lesões, sendo suas atribuições: avaliar a pele do RN, desenvolver plano assistencial, cuidados com o banho, com a pele para procedimentos e uso adequado de emolientes. Além disso, deve participar diretamente de medidas de controle ambientais voltadas para a termorregulação e hidratação. Em suma, o cuidado com a pele deve ser prioritário e contínuo, tanto no âmbito hospitalar como em sua residência, cabendo ao enfermeiro orientar os pais sobre os cuidados para manter a integridade da pele (RUAS CAM, 2014).

As lesões causadas nos prematuros em UTIN podem ser minimizadas através da adoção de medidas simples como: Evitar manipulações excessivas, visto que o prematuro não apresenta eliminações abundantes e necessidade de higiene constante; mudança de decúbito, considerando a pobreza de tecido subcutâneo e muscular, a sensibilidade da pele e o comprometimento nutricional. Todos esses fatores aumentam a incidência de lesões e, por isso, devem ser avaliados de forma sistematizada (ARAÚJO BBM et al., 2012).

Fatores agressivos a pele do neonato

Os prematuros podem apresentar diversas intercorrências graves que exigem cuidados especiais, dada às suas particularidades, dentre as quais está a predisposição para o surgimento de lesões de pele.

As lesões de pele, independentemente do tipo, localização e fator desencadeante, podem ocasionar infecção cruzada, aumento do tempo de internação, maior complexidade de atendimento e potencialização de alterações na saúde do neonato. É fundamental que os enfermeiros identifiquem os riscos para o surgimento de lesões, visando a melhora da qualidade da assistência e, conseqüentemente, tornando-a mais humanizada, reduzindo as complicações decorrentes das lesões, o tempo de hospitalização, a mortalidade, os custos com tratamento, além de diminuir o sofrimento físico e emocional dos RN's em condições críticas e de seus familiares (FARIAS TF e KAMADA I, 2017).

As alterações fisiológicas e os fatores externos são também fatores de risco para comprometimento da integridade da pele do RNPT, pois a adaptação ao meio extrauterino é necessária à sobrevivência. As condições ambientais em que esse RNPT se encontra influenciam na sua resposta imunológica, sendo a pele a barreira que dá o suporte para a termorregulação, fator extremamente imprescindível para sua adaptação (CASTRO ACO, et al., 2017). As conseqüências mais observadas são as lesões, infecções e escaras, e conseqüentemente interferências diretas no quadro de saúde do RN (FEITOSA ARS, et al.,2018).

Cuidados de enfermagem com a pele do RNPT

A integridade estrutural do estrato córneo se relaciona à idade gestacional ao nascimento, sendo que o desenvolvimento da barreira ocorre rapidamente a partir de 24 até 34 semanas. Assim, a estrutura da pele do RN a termo é semelhante à dos adultos, já no RNPT a epiderme é significativamente mais fina e o estrato córneo é mal formado.

Além disso, a internação em Unidade Neonatal e os variados procedimentos e manuseios necessários para o cuidado do neonato o

expõe a riscos para lesões de pele e infecções, contribuindo consideravelmente para o aumento da morbimortalidade dessa população.

Desta forma, a manutenção da integridade da pele do RN, especialmente do pré-termo, apesar de ser um desafio para os profissionais, deve ser priorizada durante o cuidado, pois contribui para o aumento das chances de sobrevivência destes pacientes.

O cuidado com a pele durante o período neonatal e algumas intervenções de enfermagem são indispensáveis para manter a sua integridade, como: prevenir injúria física e química, minimizar a perda de água, manter a temperatura estável e prevenir infecções. Para estabelecer o cuidado da pele do RN baseado em evidências, é de vital importância a padronização das ações de enfermagem. A monitorização da condição da pele do RN serve para nortear os cuidados, devendo ser realizada com atenção, de maneira objetiva e sistemática (SOUSA MSM, 2016).

Cuidados durante o banho do RN

O banho do RN é um procedimento rotineiro que segue tradição cultural, tendo como objetivo remover resíduos da pele e reduzir a sua colonização.

O primeiro banho do RN deve ser realizado somente com água, deixando o vernix para que seja absorvido naturalmente, e que se deve continuar banhando o bebê somente com água morna até as primeiras 2 a 4 semanas e, gradualmente, pode-se introduzir sabonete. Afirma-se, ainda, que produtos podem ser utilizados de duas a três vezes durante a semana, tendo o pH neutro e não contendo perfume. Já, nos pré-termo nascidos com IG inferior a 32 semanas, recomenda-se a utilização de água esterilizada morna para a remoção dos fluidos corporais, pois esta não altera a flora da pele (SILVA JFT, et al., 2021).

No RNPT, o banho frequente retira o filme lipídico da superfície da pele, causando irritação e alterações no pH da pele, não permitindo a formação do manto ácido e facilitando a colonização bacteriana. O banho com sabonete desencadeia aumento no pH da pele interferindo na proteção fisiológica, provocando mudança na composição da flora bacteriana cutânea e na atividade das enzimas da epiderme (FREITAS P, et al., 2014).

Entre os cuidados com a pele do pré-termo em UTIN, está o banho com sabonete, um procedimento rotineiro e tradicional de higiene não justificado por evidências. Atualmente, sabe-se que essa rotina de banho pode trazer prejuízos à pele, devido à fragilidade da epiderme do RN. O banho do neonato visa remover resíduos presentes na pele e reduzir sua colonização. Porém, nem sempre traz resultados benéficos.

Os agentes químicos usados nos sabonetes podem causar irritação da pele e absorção de substâncias tóxicas; além disso, o banho pode desencadear hipotermia e desestabilizar os sinais vitais do prematuro. Assim, os agentes de limpeza ideais devem ser líquidos, suaves, sem sabão, sem fragrância, com pH neutro ou ligeiramente ácido, não devem irritar a pele nem os olhos do bebê, nem alterar o manto ácido protetor da superfície cutânea (SILVA JFT, et al., 2021).

O banho é um procedimento com alto nível de manipulação e uma experiência estressante para o bebê. Além disso, é um desafio manter a temperatura do RN, que são mais suscetíveis e vulneráveis pois não são capazes de manter a temperatura corpórea (FREITAS P, et al., 2014).

É preciso que os profissionais que realizam o banho estejam aptos a exercer esse cuidado. Para diminuir o estresse apresentado por esses RN, os cuidadores devem evitar alguns comportamentos, como o manuseio rápido e brusco do bebê e conversar com outras pessoas durante o procedimento. Por fim, a equipe de saúde deve estar apta a realizar o banho no momento certo, utilizando-se de agentes certos, promovendo

conforto e o mínimo de estresse aos RN's. (RICHETTO AM e SOUZA ABG, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo observou que inúmeras são as práticas realizadas que podem gerar danos à pele do RN internado, assim os principais cuidados de enfermagem elencados para prevenir o surgimento de lesões são: o estabelecimento de rotina de manuseio, plano terapêutico individual, treinamento da equipe para realização de cuidados e procedimentos, rotina de avaliação da pele, identificação de fatores risco e sistematização do trabalho para equipe multiprofissional. Este trabalho demonstra que é imprescindível o direcionamento dos planos de cuidado, para atender de forma assertiva os RN's, traz ainda, subsídios para o profissional enfermeiro que deve estar atento a todas as formas de cuidado, tratamento e prevenção de lesões, reduzindo assim o índice de complicações e sequelas, promovendo benefício e qualidade de vida. Em suma, diante de tantos fatores predisponentes para a evolução de lesões de pele, o profissional deve buscar prestar um cuidado ampliado, baseado em evidências promovendo um ambiente acolhedor e tranquilo, sendo protagonista no processo de recuperação, prevenindo danos à saúde desses RN's durante a internação e contribuindo para a redução da morbidade e alta segura bem como para uma assistência de enfermagem qualificada.

REFERÊNCIAS

ABDEL RNM, et al. The incidence, risk factors, and mortality of preterm neonates: a prospective study from Jordan (2012-2013). **Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology**, 2017; 14: 28-36.

ARAÚJO BBM, et al. A Enfermagem E Os (Des) Cuidados Com A Pele Do Prematuro. **R. pesq.: cuid. fundam. online**, 2012; 4(3): 2679- 2691.

AREDES NDA, et.al. E-baby: tecnologia de ensino baseada em evidências. **Esc Anna Nery**, 2018.

AREDES NDA, et al. Cuidados com a pele do recém-nascido prematuro: revisão integrativa. **Rev. Eletr.Enf. [Internet]**. 2017.

CASTRO ACO, et al. Intervenção do enfermeiro às crianças atendidas no ambulatório de seguimento do recém-nascido de risco. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**. Minas Gerais. 2017.

DA SILVA B, et al. **Enfermagem em Dermatologia nos ciclos da vida**. Editora CRV, 2022.

DOS SANTOS NM e FARIAS TAV. Recém-nascidos pré-termo: revisão integrativa acerca das consequências da pele imatura como primeira barreira imunológica. **Brazilian Medical Students**,2021;5(8).

FARIAS TF e KAMADA I. Lesões de pele em neonatos em cuidados intensivos neonatais. **Enfermería Global**, 2017.

FERNANDES JD, et.al. Prevenção e cuidados com a pele da criança e do recém-nascido. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, 2011.

FEITOSA ARS, et al. Cuidados de enfermagem na prevenção de lesões de pele em recém – nascidos prematuros: revisão integrativa. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, 2018; 22: 100 – 106.

FLECK A. **O bebê Imaginário e o bebê real no contexto da prematuridade**. Dissertação de Mestrado não Publicada. Universidade federal do Rio Grande do Sul, Programa de pós-graduação em Psicologia, Porto Alegre-RS, 2011.

FONTENELE FC, et al. Cuidados com a pele do recém-nascido: análise de conceito. **Esc. Anna Nery**, 2012;16(3).

FREITAS P, et al. Variações nos parâmetros fisiológicos e comportamentais de recém- nascidos pré-termo submetidos à higienização corporal: revisão sistemática. **Rev Eso Enferm Usp**; 2014.

GIRALDI S e CAMPOS TB. **Consenso de cuidado com a pele do Recém-nascido**. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) , 2015.

GUIMARÃES EAA, et al. Prevalência e fatores associados à prematuridade em Divinópolis, Minas Gerais, 2008-2011: análise do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos: **Epidemiol. Serv. Saúde**, 2017; 26(1).

HOWSON CP, et al. (ed.). **Born too soon: the global action report on preterm birth. Geneve: World Health Organization**, 2012.

MARTINELLI KG, et al. Prematuridade no Brasil entre 2012 e 2019: dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. **Revista Brasileira de Estudos de População**, 2021.

MARTIN JA, et al. Births in the United States, 2016. **National Center for Health Statistics**, 2017.

MENDES KDS, et al. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. **Texto Contexto Enferm** [Internet]. 2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE; **Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Fundação Oswaldo cruz. Protocolo Prevenção de úlceras de pressão**. Ministério da Saúde, Brasília – DF, p. 1- 20. 2013.

OLIVEIRA GC, et al. Cuidados Com A Pele Do Recém-Nascido Prematuro.**Revista Eletronica Gestão & Saúde**, 2015; 6(1).

RAMALHO JM, et al. Meleis' Nursing Theories Evaluation: integrative review. **Rev Bras Enferm** [Internet]. 2016.

REZENDE J e MONTENEGRO CAB.Obstetrícia. **13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan**, 2016.

RIBEIRO IJS, et.al. Estudo Bibliométrico Sobre Teses Em Enfermagem Acerca da Qualidade De Vida. **Rev. Saúde. Com**, 2018.

RICHETTO AM e SOUZA ABG. **A Higiene do recém – nascido e cuidados com o coto umbilical**. In: SOUZA ABG, et al. Enfermagem neonatal: cuidado integral ao recém-nascido. São Paulo: Martinari 2011.

RUAS CAM. Ações De Enfermagem Na Manutenção Da Integridade Da Pele Do Recém-Nascido. **Revista Digital**, Buenos Aires, Outubro, 2014.

SILVA LN e MOURA CMAB. Cuidados de enfermagem com a pele do recém-nascido pré-termo. **Rev Enferm UFPI**. 2015.

SILVA JFT, et al. Cuidados de enfermagem na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos prematuros em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. **Research, Society and Development**,2021; 10:(9).

SCHAEFER TIM, et al. Cuidados com a pele do recém-nascido internado em unidade de terapia intensiva neonatal: revisão integrativa. **Revista Online de Pesquisa – Cuidado é Fundamental**, [s.l],2016; 8(4):5156–5162.

SOUSA MSM. Os Cuidados De Enfermagem Com Os Recém-Nascidos Na Uti. **Rev. Saúde em Foco**. Teresina,2016; 3(1): 94-106.

¹Enfermeira,

²Enfermeira Neonatologista, Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS),
Sobral-CE.

³Enfermeira especialista em Obstetrícia-Rede Cegonha, Hospital Regional
Norte(HRN).

⁴Fisioterapeuta, UNINTA, Sobral-CE

⁵ Enfermeira Neonatologista,Hospital Regional Norte(HRN).

⁶ Enfermeira Neonatologista, Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS),
Sobral-CE.

⁷ Acadêmico de Medicina, Universidade do Contestado (UNC), Mafra-SC.

⁸ Enfermeira Neonatologista, Hospital Regional Norte (HRN), Sobral-CE.

⁹ Enfermeira Neonatologista, Mestranda no Programa de Pós-graduação
em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde – Universidade Estadual
do Ceará (UECE), Fortaleza-
CE.

¹⁰ Enfermeira Neonatologista, Mestranda no Programa de Pós-graduação
em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde – Universidade Estadual
do Ceará (UECE), Fortaleza-CE.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

